

КРОК ЗА КРОКОМ ДО УСПІХУ: ІНКЛЮЗИВНИЙ АСПЕКТ У ДОШКІЛЛІ

STEP BY STEP TO SUCCESS: INCLUSIVE ASPECT IN PRESCHOOL UKRAINE

Тетяна КОВАЛЬОВА/Tetiana KOVALOVA

Анотація: У статті викладено основні підходи до створення інклюзивного безпечного, розвивального, мотивуючого середовища, з окремими, цілями, завданнями, функціями, нормативною базою, видами та методами роботи в дошкільному закладі, досвідом практичної діяльності щодо моделей спеціальної освіти в Україні. Для практичного використання в роботі керівників дошкільних навчальних закладів, вихователів – методистів, педагогічних працівників закладів спеціальної освіти тощо.

Ключові слова: інклюзивна освіта, особа з особливими освітніми потребами, безбар'єрність, безпечне середовище, рівність, доступність.

Abstract: The article outlines the basic approaches to creating an inclusive safe, developing, motivating environment, with separate, goals, objectives, functions, normative basis, types and methods of work in a preschool institution, experience in practical activities regarding models of special education in Ukraine. For practical use in the work of the heads of preschool educational institutions, educators – methodologists, pedagogical workers of special education institutions, etc.

Keywords: inclusive education, a person with special educational needs, barrier-free, safe environment, equality, accessibility.

1 Вступ

Інклюзивний, мотивуючий, розвивальний освітній простір є однією з головних запорук успіху здобувача освіти та одним з базисів якості освітньої діяльності. Загальновідомо, що саме організація простору формує правила дії та спілкування. Безпека, привітність та відчуття приналежності до спільноти – ось основні складові такого середовища. Щоб дошкільний заклад став для дитини не просто місцем перебування, а простором для дослідження, розвитку та самореалізації, необхідно продумано організувати його життя. Це передбачає кілька важливих кроків.

2 Крок 1. Усвідомлення філософії інклюзивного навчання

«Освіта є найпотужнішою зброєю, яку можна використовувати для зміни світу»

Нельсон Мандела

Одним з основних пріоритетів розвитку сучасної освіти є забезпечення рівних прав на освіту для всіх дітей, зокрема і для дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей з інших соціально вразливих груп. Це також задекларовано Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю (Стаття 24).

Закон України «Про освіту» гарантує систему освітніх послуг, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини. Також визначено поняття «особа з особливими освітніми потребами» – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.

Крок 2. Правовий аспект. Вивчаємо керівні документи

Нормативно-правові основи інклюзивного навчання для закладів дошкільної освіти:

- Загальна декларація прав людини (1948 рік).
- Конвенція про права осіб з інвалідністю.
- Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства».
- Наказ МОН України від 01.10.2010 №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання».
- Наказ МОН України від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп в дошкільних навчальних закладах».
- Наказ МОНУ від 08.06.2018 № 609 "Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі загальної середньої та дошкільної освіти".
- Наказ МОН України 23.04.2018 № 414 "Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти».
- Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти. (затверджений постановою КМУ від 10.04.2019 №530).
- Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року (від 14.04.2021). Методичні рекомендації «Безпечне освітнє середовище: Надання індивідуальної підтримки учням з особливими освітніми потребами під час підготовки до реагування на надзвичайні ситуації»(від 03.08.2023).
- Методичні рекомендації щодо запровадження безбар'єрності освітніх послуг у закладах дошкільної освіти з урахуванням потреб людей із порушеннями мови, слуху, комунікації, руху, як також батьків із дітьми, людей старшого віку та інших суспільних груп (від 04.09.2024).
- Національна стратегія розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року (від 07.06.2024).

Один з останніх документів у нормативно-правовій базі України, в якому зазначено, що інклюзія не просто модний тренд, а необхідність для сучасного суспільства – Національна стратегія розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року (2024) , яка має за ціль змінити соціальну модель сприймання інвалідності - відхід від медичної та перехід до біопсихосоціальної моделі сприйняття людини, тобто незалежно від наявних у особи діагнозів, функціональних можливостей та потреб.

Ключовими проблемами, на розв'язання яких спрямована Національна стратегія, є:

- освітнє середовище є недостатньо інклюзивним, безбар'єрним та дружнім, не створює належних умов для отримання якісної освіти, соціалізації, підготовки до самостійного життя та професійної діяльності;
- недостатня самореалізація осіб з особливими освітніми потребами через відсутність якісного доступного інклюзивного навчання в територіальних громадах;
- недостатній рівень сприйняття українським суспільством багатоманітності людини.

Крок 3. Облаштування простору

Основними характеристиками освітнього середовища мають бути: безпечність, інклюзивність, мобільність, комфортність з дотриманням аспектів розумного пристосування та універсального дизайну.

Директор закладу несе відповідальність за організацію, створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), універсального інклюзивного дизайну, позитивного, динамічного простору для гармонійного розвитку дітей, зокрема і дітей з особливими освітніми потребами. Освітній простір має набути таких властивостей, параметрів та характеристик, щоб надавати можливість усім здобувачам освіти якнайповніше розкрити свій фізичний, психологічний і соціальний потенціал, а також сприяти формуванню у них почуття впевненості в собі, гармонізувати відносини між педагогами та дітьми, між самими дітьми, а також між закладом освіти і сім'єю.

У разі створення інклюзивної групи засновник закладу дошкільної освіти зобов'язаний забезпечити відповідність території, будівель та приміщень закладу державним будівельним нормам, що регламентують вимоги до закладів дошкільної освіти та інклюзивних середовищ. Компасом координації та організації такої роботи є документи:

- наказ Мінрегіонбуду від 25.04.2018 №106 ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»;
- наказ від 30.11.2018 № 327 «Про затвердження ДБН В.2.2-40:2018 Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»;
- лист МОН від 05 квітня 2019 року №1/9-223 «Щодо забезпечення доступності закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами».

Також важливе значення щодо створення системи захисту та безпеки особистості в закладі освіти є запровадження Кодексу безпечного освітнього середовища (КБОС), внутрішній документ, де прописано правила, критерії фізичної, психологічної, соціальної, інформаційної безпеки учасників освітнього процесу у випадках ризиків та загроз. Отже, безпечне освітнє середовище забезпечує:

- наявність безпечних умов навчання та праці;
- комфортну міжособистісну взаємодію, сприяючи емоційному благополуччю здобувачів освіти, педагогів і батьків;
- відсутність будь-яких проявів насильства та наявність достатніх ресурсів для їх запобігання;
- дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу.

Особливий акцент при облаштуванні середовища на універсальному дизайні – це концепція, яка допомагає врахувати потреби всіх учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, фахівців, батьків і навіть громади. Середовище для дошкільнят має бути привітним, яке нагадуватиме дітям їхній дім. Воно має забезпечувати багатоманітність іграшок, навчальних матеріалів для стимулювання дітей, які перебувають на різних етапах розвитку, мають різні можливості для гри, дослідження, навчання. Також має враховувати потребу дітей у пересуванні та надавати можливості для формування доброзичливих і дбайливих стосунків між дітьми й педагогами, а також між самими дітьми. Комфортність такого середовища забезпечується позитивними емоціями і взаєморозумінням між усіма учасниками освітнього процесу.

Розглянемо домінуючі принципи при формуванні освітнього середовища

Принцип 1. «Рівність та доступність використання» – має бути таким, щоб ним могли користуватися всі люди, без винятку. Це означає, що ми повинні забезпечити рівний доступ до всіх функцій і можливостей для людей з різними фізичними, когнітивними та сенсорними особливостями. Дизайн має бути простим і інтуїтивно зрозумілим для всіх.

Принцип 2. «Гнучкість використання» – має забезпечити наявність широкого переліку індивідуальних налаштувань та відповідати різним потребам, уподобанням та можливостям користувачів, забезпечувати гнучку методику навчання, викладання та представлення матеріалу.

Принцип 3. «Простота та інтуїтивність використання» – дизайн повинен бути простим та інтуїтивно зрозумілим, щоб ним могли користуватися люди з різним рівнем знань і навичок, включаючи людей з особливими потребами.

Принцип 4. «Доступно викладена інформація» – головне завдання дизайну – донести необхідну інформацію максимально швидко та ефективно. Інформація має бути подана в зручному для сприйняття форматі, з урахуванням різних умов.

Принцип 5. «Терпимість до помилок» – дизайн має бути розроблений таким чином, щоб звести до мінімуму можливість виникнення небезпечних ситуацій або негативних наслідків у результаті випадкових дій користувачів. Навіть якщо користувач зробить помилку, це не повинно призвести до серйозних проблем.

Принцип 6. «Малі фізичні зусилля» – дизайн має бути розроблений таким чином, щоб користувачі могли взаємодіяти з мінімальними фізичними витратами, не викликати дискомфорту.

Принцип 7. «Наявність необхідного розміру, місця простору» – дизайн має забезпечувати достатній простір для руху та маніпуляцій.

Порядок організації діяльності інклюзивних груп

Для забезпечення ефективності освітнього процесу в інклюзивних групах кількість дітей з особливими освітніми потребами відповідно рекомендованих рівнів підтримки не більше трьох осіб, зокрема:

- не більше 1 особи, яка потребує 4 чи 5 рівня підтримки;
- не більше 2 дітей, які потребують 3 рівня підтримки;
- не більше 3 дітей, які потребують 2 рівня підтримки.

Алгоритм створення інклюзивного освітнього середовища:

- створення відповідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази;
- утримання відповідного штату працівників, зокрема асистента вихователя інклюзивної групи;
- облаштування ресурсної кімнати для проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять.

Підстави для прийняття дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної освіти:

- заява батьків або осіб, які їх замінюють;
- свідоцтво про народження;
- медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
- висновок психолого-педагогічної консультації ІРЦ;
- направлення директора департаменту освіти;
- копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (виданого лікарсько-консультативною комісією) (за наявності);
- копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (за наявності).

Фінансові аспекти інклюзивної освіти

Основним джерелом фінансування інклюзивної дошкільної освіти є державний бюджет. Кошти виділяються на оплату праці спеціалістів, асистентів вихователя, закупівлю необхідного обладнання, матеріалів, тощо.

Згідно із законодавчими актами України виділяється законом №2621-VIII від 22.11.2018 внесені зміни до Бюджетного кодексу, стаття 103-3. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. За рахунок субвенції здійснюються видатки на:

1. оплату праці фахівців (перелік яких затверджується Кабінетом на основі укладених цивільно-правових договорів за: проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять відповідно до індивідуальних програм розвитку;
2. придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, для осіб з особливими освітніми потребами (затверджено наказом МОН України від 01.04.2019 № 423 "Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти");
3. оснащення кабінетів та/або ресурсних кімнат.

Крок 4. Створення команди супроводу та підтримки

Створення команди супроводу в дошкільному закладі – це не просто адміністративний крок, а фундаментальний етап на шляху до створення інклюзивного освітнього середовища. Така команда об'єднує фахівців різного профілю, батьків та, звісно, дітей з особливими освітніми потребами, з метою забезпечення всебічного розвитку кожної дитини. Команда супроводу забезпечує індивідуальний підхід до кожної дитини, допомагає їй подолати труднощі та досягти максимальних результатів.

Згідно наказу МОН від 08.06.2018 р. № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти». Вона формується у складі:

- дитина з ООП та її батьки;
- вихователь та асистент вихователя;
- спеціалісти: психолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, реабілітолог, тощо;
- вихователь-методист;
- директор закладу.

Склад команди супроводу може варіюватися залежно від потреб конкретної дитини та можливостей дошкільного закладу.

Індивідуальна програма розвитку

Команда супроводу та індивідуальна програма розвитку (ІПР) – це два нерозривно пов'язані поняття в контексті інклюзивної освіти. Вони є фундаментом для забезпечення успішної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір. Для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до висновку ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) розробляється індивідуальна програма розвитку дитини. Упродовж навчального року членами команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами здійснюється моніторинг стану розвитку дитини

з ООП та її досягнень, при потребі вносяться корективи. Індивідуальна програма розвитку складається на навчальний рік, затверджується директором закладу дошкільної освіти, погоджується батьками або іншими законними представниками дитини. Командою психолого-педагогічного супроводу ІПР переглядається тричі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригування.

Реалізація командного підходу в організації інклюзивного навчання дає позитивні наслідки. Спрямовує на успіх.

Варто розмежувати поняття асистента вихователя та асистента дитини. Асистент вихователя забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу, бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку, адаптує навчальні матеріали. Асистент дитини сприяє адаптації та соціалізації дитини в колективі. Його ключова роль — створити для дитини з ООП позитивне та комфортне навчальне середовище.

Крок 5. Навчально-методичні, психолого-педагогічні аспекти

Одна із важливих ділянок роботи дошкільного закладу – методичний супровід, основними завданнями якого є: створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників, організація системи роботи, спрямованої на удосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури, підвищення їх кваліфікації, активізацію творчого потенціалу; впровадження в практику роботи нових освітніх програм, інноваційних технологій, методик розвитку, виховання і навчання; надання практичної допомоги молодим спеціалістам, здійснення внутрішнього моніторингу якості освіти. Під час кризових викликів сьогодення постає актуальним аспект безперервної освіти. Здійснення інформаційної підтримки та психологічного супроводу учасників освітнього процесу дуже важливе за умови нового ставлення до системи дошкільного виховання, в тому числі й спеціального, інклюзивного та інтегрованого. Від цього залежить, передусім, ефективність та результативність створення фундаменту успішного дошкільника його готовності до нової соціальної ролі.

В діяльності закладу дошкільної освіти особливе значення приділяється координації з іншими державними освітніми, громадськими установами, культурними інституціями, супроводу участі та допомозі педагогічним працівникам у реалізації міжнародних проєктів і програм, зокрема інклюзивного спрямування.

Крок 6. Платформа соціального партнерства

Шукаючи ефективні методи і технології подальшого розвитку та реформування, актуальним є спрямування зусиль на практику соціальної активності. Партнерство сьогодні – це принципова необхідність, бо очевидно, що успішно розвивається той заклад, який відкритий для співпраці, швидко реагує на суспільні зміни, шукає нові ресурси для просування вперед, які водночас закладають основу для розвитку.

Крім того, досить об'ємною та різновекторною має бути робота направлена на:

- попередження та профілактику професійного вигорання педагогічних працівників;
- формування психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;
- формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;
- консультування батьків з питань виховання та індивідуального розвитку особистості дитини-дошкільника;
- сприяння педагогічній грамотності батьків або осіб, що їх замінюють;

- постійна участь у Команді супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

Розвиток партнерства – передумова виходу закладу освіти на якісно новий рівень наукових, культурних, соціальних взаємин із громадою, громадськими організаціями, органами влади і місцевого самоврядування.

3 Власний досвід

Прогрес в умовах викликів

З 2007 року заклад дошкільної освіти №9 комбінованого типу має власний досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, а з 2013 року, зокрема, інклюзивного спрямування. Освітній процес в інклюзивних групах дітей з ООП впроваджується згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти за окремими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, методиками з врахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей відповідно до рівнів підтримки та рекомендацій ІРЦ.

Для належної організації освітньої діяльності створено універсальне, безпечне інклюзивне середовище, яке відповідає усім основним вимогам. Облаштовано пандус, корекційно-розвитковий центр, куди входять ресурсна кімната, кабінет психолога, кабінет вчителя-логопеда. Центр укомплектований сучасним обладнанням, зокрема, системою інтерактивного навчання, розвивальними осередками зі специфічним наповненням: сенсорно-пізнавальним, моторним (руховим), інформаційно-комунікаційним, мовленнєво- комунікативним, релаксаційним. В групах комфортні «куточки релаксації», бізборди та все необхідне забезпечення ігрового та дидактичного матеріалу. Незамінним інструментом для адаптації та розвитку дітей до умов навколишнього середовища є спеціально організована локація довкілля «стежина відчуттів», оснащена для стимуляції систем сприйняття: тактильної, слухової, зорової, смакової, нюхової та вестибулярної. Створена за зразком європейського досвіду.

За рахунок державної субвенції здійснюється оплата таких видатків:

- проведення додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових занять;
- придбання спеціальних засобів корекції психічного розвитку дитини відповідно до Типового переліку спеціальних засобів корекції психічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Для вирішення освітніх завдань з інклюзивного виховання та з метою підвищення фахової компетенції педагогів у структурі роботи закладів щорічно передбачені різноманітні педагогічні ради, семінари, методичні години та консультації, майстер-класи.

4 Напрацювання педагогів активно висвітлюються у фахових періодичних виданнях

«Музичний керівник», «Дошкільне виховання», «Освіта та розвиток обдарованої особистості», «Перспективи та інновації науки» різної тематики (керівник музичний Барабаш О, І., вчитель-логопед Сакір Н.О.). Розробки педагогів щорічно представлені на виставці дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинок педагогів Луцької територіальної громади». Одним із аспектів інклюзивної освіти є забезпечення ефективності навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку. Педагоги активно впроваджують інноваційні методики та технології (ейдетика, сендплей, мнемотехніка,

нумікон, стоунплей, ритмічне виховання Е. Жак-Далькрозо тощо). Розмаїття технологій і форм взаємодії у діяльності педагога одна з умов забезпечення якості освіти.

Налагоджена ефективна співпраця з ІРЦ, НРЦ, кафедрою загальної та практичної психології ВНУ імені Лесі Українки, КЗВО «Луцький педагогічний коледж», Луцьким центром професійно-технічної освіти, ВІППО. Заклад є базовим для проходження практики студентів.

Варто відмітити, що в квітні 2023 року спеціалістами управління Державної служби якості освіти у Волинській області проведено моніторингове дослідження (вивчення питань) щодо забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти. Рекомендовані методи та інструменти збору інформації сприяли подальшому вдосконаленню інклюзивності, розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Отже, сьогодні, реалізація командного підходу в організації освіти, зокрема, спеціальної та інклюзивної дає позитивні наслідки, спрямовує на успіх. Концепція партнерства передбачає: здійснення постійного пошуку нових ресурсів для задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, запровадження інноваційних технологій, розробку проектів, програм, що враховують інтереси закладу і є корисними для соціального розвитку. Взаємодія з громадою реалізується на засадах довіри, діалогу, рівноправності через делегування повноважень та взаємовигоди результату співпраці. Серед основних напрямків: культурно-просвітницький, інформаційний, фізкультурно-оздоровчий, екологічний, національно-патріотичний тощо. З метою успішної реалізації завдань створено Платформу соціального партнерства педагогів, батьків, громадських організацій, фондів, дошкільних та шкільних колективів, навчально-реабілітаційних та інклюзивно-ресурсних центрів. Оптимально поєднується державна і громадська засади діяльності. Ваг омого значення набула діяльність Клубу свідомого батьківства «Джерело доброти». У співпраці з кожною родиною вважаємо за головне – допомогти батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та пріоритети, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини, розвитку її в соціокультурному просторі.

Впровадження реалізації політики партнерства приносить щедрі плоди для обох сторін, особливо для закладу освіти, який отримує:

- заохочення до громадської активності;
- встановлення комунікацій між закладом освіти та партнерами;
- додаткове фінансування, в тому числі, від міжнародних організацій;
- обладнання, матеріали, облаштування, друковану продукцію;
- можливість передавати і переймати досвід;
- поліпшення іміджу закладу;
- демократизацію державного управління освітою;
- задоволення потреб та інтересів учасників освітнього процесу.

Отже, робота над створенням освітнього середовища не припиняється з досягненням певного результату, це безперервний процес, процес реагування на нові виклики життя, пошуку нових можливостей, ресурсів, генерування ідей та правил.

Література

Абетка для директора: https://drive.google.com/file/d/1388zMgiGFECpLdJfczZrGnU3UMkWA6sN/view?usp=share_link

Інклюзивна освіта від А до Я: poradnik для педагогів і батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтук. – К., 2016. – 68 с.

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#>

«Критерії якості дошкільної освіти»: звіт за результатами дослідження в межах міжнародного проєкту «Міжнародні критерії якості дошкільних освітніх програм» (UA, 2018)

Методичний посібник «Кодекс безпечного освітнього середовища» (К., 2018; за заг. ред. Т. П. Цюман; схвалено МОН, протокол № 2 від 13.06.2018;

Про схвалення Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації на 2024-2026 роки /Розпорядження КМУ № 527-р від 07.06.2024 року <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/527-2024-p#Text>

Санітарно-гігієнічні вимоги <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%B>

Тараненко О.М. Соціокультурний контекст змін в освіті осіб з особливими освітніми потребами в Україні.

Особлива дитина: навчання і виховання 2016 с.87-96

Універсальний дизайн в освіті <http://ussf.kiev.ua/ieeditionsB>

Тетяна КОВАЛЬОВА

директор закладу дошкільної освіти № 9, м. Луцьк,

президент ГО ОМЕР України

Україна

kovalova_t@ukr.net